

TAEKVONDODA UMUMIY VA MAXSUS SPORT TAYYORGARLIK NAZARIYASI

Tursunboyev Otabek Oybek o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti,

Toshkent shahri

E-mail: tursunboyevotabek2603@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada taekvondoda umumiy va maxsus sport tayyorgarlikni nazariy taraflama mukammal o'rganish haqida fikr yuritiladi.

Аннотация: В этой статье речь пойдет о совершенном теоретическом изучении общей и специальной спортивной подготовки в тхэквондо.

Abstract: In this article, we will discuss about the perfect theoretical study of general and special sports training in taekwondo.

Kalit so'zlar: Taekvondo sport turida umumiy sport tayyorgarlik, maxsus sport tayyorgarlik va kerakli sport tayyorgarlik sifatlari.

Ключевые слова: Общая спортивная подготовка, специальная спортивная подготовка и необходимые спортивные тренировочные качества в спорте тхэквондо.

Key words: General sports training, special sports training and necessary sports training qualities in the sport of taekwondo.

Umumiy sport tayyorgarlik – kunlik harakatimizning shakillanib, chiniqib borishimiz. Ya'ni biz har kunlik odatiy yurishlarimiz, o'tirishimiz, zinalarga chiqishimiz bularning hammasi kunlik umumiy harakatlarimiz. Umumiy jismoniy tayyorgarlik jarayonida quyidagi masalalar hal qilinadi: asosiy jismoniy sifatlarni tayyorlash, funktsional imkoniyatlarni oshirish, harakat ko'nikmalari hajmini kengaytirish, sport sohasida ish qobiliyatini yuksaltirish, har tomonlama jismoniy rivojlantirish, kuch quvvatni tiklanish jarayonlarini rag'batlantirish, salomatlikni

mustahkamlash singari vazifalarga bajariladi. Shu maqsadda organizmda umumiy ta'sir ko'rsatadigan jismoniy mashqlar majmuasidan foydalaniladi. Bu bilan ayrim sifatlarni maxsus tarzda rivojlantirish uchun asos yaratiladi. Turli moslashuvdagi mashqlarga adaptatsiya hosil qilish xususyaitlarni tarbiyalaydi hamda kuch-quvvatni tiklash jarayonlari kechishini jadallashtiradi. Sportning boshqa turlari tarkibidan tanlab olingan asosiy mashqlar umumiy jismoniy tayyorgarlik uchun asosiy vosita sifatida foydalaniladi. Mashqlarning xilma xil qilib tanlanishi harakat imkoniyatlarining kengaytirishini ta'minlaydi. Bunda turli sifatalr va ko'nikmalar bir-biriga o'zaro ta'sir etish qonuniyatlarini hisobga olmoq zarur. Ular ijobiy, salbiy va o'rtacha mo'tadil ta'sir ko'rsatuvchi omillar bo'lishi mumkin. Mashg'ulotlarda buyumlar bilan va buyumlarsiz bajariladigan mashqlardan, balandlikka va uzunlikka sakrash, irg'itish va uloqtirish mashqlaridan, turli distansiyalarga yugirish va to'siqlardan oshib yugirish mashqlaridan, krosslardan, akrobatik mashqlardan, turli vazndagi og'ir buyumlarni ko'tarib bajariladigan mashqlardan keng foydalaniladi. Yuqoridagi mashqlar doimiy ravishda va uzliksiz bajarib borilgan taqdirdagina umumiy jismoniy tayyorgarlik o'z oldiga qo'ygan maqsadiga erishadi.

Maxsus sport tayyorgarlik – aynan bir sport turini tanlab, o'sha sport harakatlarini shakillantirish tushuniladi. Ya'ni biron-bir sport turidagi usulni muntazam ravishda o'rganib, rivojlantirib, uni me'yoriy darajada bajara olishga aytiladi. Umumiy sport tayyorgarlik maxsus sport tayyorgarlikka poydevor yaratib beradi. Umumiy jismoniiy tayyorgarlikdagi eng yaxshi vosita bu yugurish. Yugurishda tezlik, epchillik, chidamlilik hislatlari bir vaqtda shakillanadi. Shu ikkita sport tayyorgarlikda bitta texnika yoki harakatga urg'u beriladi. Shu bilan birgalikda sport tayyorgarlikda egiluvchanlik, chidamlilik, tezlik, epchillik, kuch va portlovchi kuch kabi sifatlar mavjud.

Egiluvchanlik – keng harakatlarni bajara olish qobiliyati. Ya'ni insonning tana a'zolari katta amplitudada bajara olishi. Egiluvchanlik aktiv va passiv

harakatlarga bo‘linadi. Passiv tashqi yordam orqali rivojlantirishga aytiladi. Aktiv bu avtomatik tabiiy tarzda bajarish harakati tushuniladi. Egiluvchanlik hislati 14 yoshgacha yaxshi shakillanadi. 14 yoshdan keyn esa egiluvchanlik hislatini oshirish qiyinlashib boradi.

Chidamlilik – har qanday harakatini, sifatini, tempini buzmasdan bajara olish qobiliyatiga aytiladi. Mashg‘ulotlarda vaqt orqali usullarni ishlagan holda chidamlilikni oshirish mumkin. Usullar bilan masofani maksimallashtirish orqali ham oshirish mumkin. Miqdorni, takrorlar ko‘paytirish orqali ham chidamlilikni oshiradi. Massani kamaytirib, uzoq vaqt takror bajarish ham chidamlilikni oshiradi.

Tezlik – qisqa vaqt ichida katta masofani bosib o‘tish, maksimal darajada harakatlanishga aytiladi. Asosan vaqtga ishlanadi. Yuklamani kamaytirib tez-tez harakat qilish tezlik hislatini rivojlantiradi.

Epchillik – ma‘lum bir harakatdan boshqa holatga tezda o‘tishga aytiladi. Epchillik bevosita tezlikga bog‘liq. Tezlikda bitta trayektorda bajariladi. Epchillikda esa bir necha trayektorlar orqali bajariladi.

Kuch bu tashqi qarshiliklarni muskullar taranglashi orqali yengishga aytiladi. Kuch bevosita muskullarga bog‘liq.

Portlovchi kuch qisqa vaqt ichida juda tez harakat va ko‘p kuch sarflashga aytiladi. Portlovchi kuch uzoq vaqt davom etmaydi, qisqa vaqtda amalga oshiriladi. Ushbu vositalarni takrorlash usuli mashqlarni harakat xarakteristikasining sifat jihatdan u yoki bu darajadan u yoki bu darajada yuqoriroq tarzda bajarilishini nazarda tutadi. Shuning uchun mashqlarni takrorlashning umumiy soni charchoq holati ortib borishi munosabati bilan sezilarli harakat samaradorligi, sezilarli darajada susaygan va pasaygan paytdan boshlab cheklab - chegaralab to‘xtatiladi. Mashqlarni takrorlash vaqtlari o‘rtasidagi dam olish pauzalari organizmning ish qobiliyatini tiklab olish uchun yetarli bo‘lmog‘i kerak. Bunday ish qobiliyati rejalashtirilgan mashqning sifatli tarzda bajara oladigan darajada optimal holga keltirmog‘i kerak. Sportchining tayyorgarlik tizimda takrorlash usuli, odatda,

shug‘ullanuvchilar organizmiga mashqlashtiruvchi ta'sir ko‘rsatadigan yo‘nalishni amalga oshiradi va bu yo‘nalish sportchining funksional imkoniyatlarining mavjud darajasini ancha oshiradi. MJTning nazorat usuli maxsus harakat rejimida bajarilgan mashqlarning ushbu rejimiga nisbatan sportchi organizmi qay darajada tayyor ekanligiga baho berish davriga, spetsifik mashqlarning intensiv mashqlantiruvchi ta'siriga baho berish tadbirlarini qo‘shib bajarilishini nazarda tutadi. Nazorat usulida yaxlit mashqlar, ularning soddalashtirilgan variantlari yoki harakat strukturasi jihatdan va energiya bilan ta'minlanish rejimiga ko‘ra o‘sha yaxlit mashklarga yaqin turadigan mashqlar bajariladi. Faqat natijalarga qarab baho beriladigan mashhur ish amaliyotidan farqli ravishda, nazorat usuli mashq va mashg‘ulotlar vaqtida sportchi organizmida sodir bo‘ladigan eng muhim funksional sifat o‘zgarishlarning butun bir majmuasini qayd etib borishni nazarda tutadi.

Sportchining umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarligi jarayonida jismoniy tarbiyaning barcha vositalaridan, ya’ni jismoniy mashqlar, chiniqish va sog‘lomlashtirishning tabiiy omillari (oftobda pishish, havo va suv muhitining xususiyatlari), rejim va boshqa gigiyenik sharoitlaridan foydalaniladi. Bunda maxsus tanlangan jismoniy mashqlar asosiy rol o‘ynaydi. Sportning har bir turidagi muvaffaqiyat faqat mazkur sport turining o‘ziga xos tomonlarini ifoda etuvchi ayrim qobiliyatlar bilangina emas, balki organizmning funksional imkoniyatlarining umumiy darajasi bilan ham belgilanadi. Shu sababdan ham maxsus tayyorgarlik bilan umumiy tayyorgarlik birga qo‘shib olib borilganidagina sportchining jismoniy tayyor garligi har tomonlama bo‘lishi mumkin. Chiniqish, sog‘lomlashtirishning tabiiy omillari hamda gigiyenik sharoitlardan mashg‘ulotlar vaqtida ham, shuningdek mashg‘ulotdan tashqari holatlarda (maxsus gigiyenik omillar, hammomga tushish, massaj qilish, umumiy turmush tartibiga rioya qilish, ovqatlanish rejimi va hokazolarda) ham foydalaniladi. Mazkur omil va shartlarning sport faoliyatidagi ahamiyati mashg‘ulot yuklamalari ko‘paya borgan sari tobora

ortib boradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. <https://arxiv.uz/umumiy-va-maxsus-jismoniy-tayyorgarlik>
2. Taekvondo wt nazariyasi va uslubi

